

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

PELO FIM DA DICOTOMIA NATUREZA-CIDADE: REFLETINDO IMAGENS PERDIDAS

Tania Knapp da Silva, FAUUSP, Brasil.
<tanjknapp@gmail.com>

Palavras-chave:

imaginário ocidental, paraíso perdido – mito, Eldorado – mito, episteme indígena

Resumo

Supomos que a dissolução da dicotomia natureza-cidade deriva da compreensão de alguns dos mitos do imaginário constituído pela episteme ocidental (Dussel, 1993). Compreende-se tal imaginário enquanto imagens preconcebidas usadas como régua do mundo, o meio imagético pelo qual interpretamos o desconhecido e com o qual nos convencemos conhecer. No limite, é uma antecipação de conceitos, verdades, lógicas e explicações que dispensa muitas vezes os fenômenos, fatos, perspectivas contraditórias e a própria e necessária instabilidade das certezas científicas. As imagens dispensaram, para sua configuração, serem testemunhadas enquanto fenômeno manifesto ao sentido da visão. Assim, o imaginário ocidental

se concebe sem imagens do mundo para refletir-se sobre ele a partir de um único ponto de vista. A partir de discussão bibliográfica, analisam-se as ideias cristalizadas sobre natureza e cidade do sujeito ocidental moderno, a partir das investidas coloniais ao continente americano. Por se tratar fundamentalmente do imaginário, mobilizamos interpretações dos mitos do Paraíso Perdido e de Eldorado e confrontamos os impactos concretos da agência desse imaginário sobre o mundo. Em perspectiva de contraste apresentamos críticas e considerações das epistemologias indígenas à luz das ciências humanas – sobretudo os estudos culturais e antropológicos –, para nos apoiar e estimular a desnaturalização da dicotomia.

Imagens: invenção, encobrimento, descobrimento e igualdade com sinal de menos

La qual y todas las otras [islas] son fertilísimas en demasiado grado, y ésta en extremo. En ella hay muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes, que es maravilla. Las tierras de ella son altas, y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin comparación de la isla de Tenerife; todas hermosísimas, de mil fechoras, y todas andables, y llenas de árboles de mil maneras y altas, y parece que llegan al cielo; y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprender, suelos ví tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España, y de ellos estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad; y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. (COLOMBO, 1594 [1492] apud BRY, 1594, s.p.)¹

Ao relatar sua chegada à ilha de Hispaniola (São Domingos), no Caribe, Cristóvão Colombo inegavelmente maravilhado com a grandiosidade e diversidade de tudo o que vê parece falhar na descrição: ao mesmo tempo que diz serem os portos e as montanhas “sem comparação” com o ‘mundo existente’ tende a comparar com aquelas referências bem conhecidas. Como eram os portos de Hispaniola na chegada de Colombo? A espacialidade nomeada como porto, tinha o funcionamento, uso, mecanismos e demais elementos semelhantes

¹ Essa e todas as outras [ilhas] são extremamente férteis, e essa é extremamente fértil. Nela há muitos portos na costa do mar, sem comparação com outros que conheço nos cristãos, e muitos rios bons e grandes, o que é maravilhoso. Suas terras são altas, e nela há muitas serras e montanhas muito altas, sem comparação com a ilha de Tenerife; todas elas muito bonitas, de mil faces, e todas elas caminháveis, e cheias de árvores de mil formas e alturas, e parece que chegam até o céu; Disse-me que elas nunca perdem suas folhas, pelo que posso entender, e eu as vi tão verdes e tão bonitas quanto em maio na Espanha, e elas estavam em flor, com frutas, e delas em outro termo, de acordo com sua qualidade; e o rouxinol e outros pássaros cantavam de mil maneiras no mês de novembro, onde eu estava caminhando.

aos portos conhecidos pelo explorador, o que ele reduziu e afastou daquela organização espaço-social para decodificá-la como *puertos*? Como premissa temos o imaginário ocidental, a régua pela qual se mede o mundo, um mundo que em geral afastou a natureza de suas cidades. A natureza dita “selvagem” do novo mundo correspondia à ignorância europeia sobre aquele mundo, “o que nós chamamos de natureza selvagem é uma civilização diferente da nossa.” (THOREAU, 1859 apud DIEGUES, 2008, p. 29) Vejamos, antes, o processo de “descobrimento” desse mundo.

Enrique Dussel² afirma que Colombo “inventou” um “ser-asiático” no Novo Mundo, pois em todas as suas viagens buscava chegar às Índias pelo Ocidente, a “invenção” garantiria a manutenção de *uma visão de mundo* tripartite (ver figura 1), refletindo a Santíssima Trindade: Europa, África e Ásia.

O “ser-asiático” – e nada mais – é uma invenção que só existiu no imaginário, na fantasia estética e contemplativa dos grandes navegantes do Mediterrâneo. É o modo como “desapareceu” o Outro, o “índio”, não foi descoberto como Outro, mas como o “si-mesmo” já conhecido (o asiático) e só reconhecido (negado então como Outro): “em-coberto”. (DUSSEL, 1993, p. 32)

As viagens de Colombo funcionaram, por um lado, como reforço de uma visão de mundo cristã conformada em imagem desde pelo menos 1300 (ver figura 1), por outro lado elas constituíram o início de uma experiência “de uma Europa ocidental, atlântica, ‘centro’ da história.” (DUSSEL, op. cit., p. 32). Para Dussel, o “descobrimento” ocorre com a ruptura dessa representação do mundo europeia: ao “descobrir” uma quarta parte do mundo. Vejamos antes então a representação tripartite do mundo através do mapa conhecido como *Mapa Mundi de Hereford*.

² Dussel apresenta quatro figuras históricas e conceituais que mobiliza para analisar a Modernidade como fato europeu em relação dialética com o não-europeu (DUSSEL, op. cit., p. 7): “invenção”, “descobrimento”, “conquista” e “colonização”. Para o propósito desta comunicação damos destaque às duas primeiras.

Figura 1: Fac-símile do Mapa Mundi de Hereford (Ricardo, o Belo, ca. 1300)

Fonte: wikimedia/ ETH Zürich. Konrad Miller (1896)

Com o mapa orientado para Leste e a Ásia o topo, a Europa à esquerda e África à direita. A organização espacial de um dos principais mapas medievais que resistiu ao tempo causa confusão aos observadores dos tempos atuais. Conforme explica Jerry Brotton, este não é um mapa como concebemos a partir da geografia, mas sim pela teologia, é a imagem de um mundo, apenas compreensível pela fé que a orienta: “Ele [o mapa-múndi de Hereford] oferece tanto um reflexo como uma representação das crenças teológicas, cosmológicas, filosóficas, políticas, históricas, zoológicas e etnográficas do mundo cristão medieval.” (BROTTON, 2014, p. 41). O centro desse mundo é o centro da fé: Jerusalém. Na Ásia são representados lugares relacionados ao Velho Testa-

mento, sua topografia descreve itinerários e passagens bíblicas, como a do êxodo.

No meio de toda essa riqueza de detalhes geográficos, bíblicos, míticos e clássicos, o olho do observador é inexoravelmente atraído para cima em direção ao ápice do mapa, e sua teologia organizadora. No alto, logo abaixo da borda circular, encontra-se o Jardim do Éden, o paraíso terrestre, mostrado como uma ilha circular fortificada, irrigada por quatro rios e habitada por Adão e Eva, retratados no momento da Queda. Logo em seguida, ao sul, o casal aparece sendo expulso do Éden, amal-

diçoado a percorrer o mundo terrestre, que se situa abaixo deles. (BROTON, op. cit., p. 43)

Conforme Dussel, a “Quarta parte da Terra” foi conscientemente “descoberta” por Américo Vespúcio que entre 1501 e 1502 buscou um estreito para Índia e chegou à costa do Brasil. E pela relação entre a ruptura da visão de mundo tripartite e o “descobrimento” de um mundo novo, surgiria, ainda segundo Dussel, a modernidade particular europeia tomada como universal. (DUSSEL, 1993, p. 35)

Alguns autores que estudam o fenômeno da modernidade (BERMAN, 2006), as relações da modernidade com a natureza (DIEGUES, 2008), ou os contrastes epistemológicos entre sociedades modernas e ameríndias (VIVEIROS DE CASTRO, 2014) indicam os processos de separação cognitiva e relacional do homem ocidental e sua contraparte mítica do meio circundante em suas argumentações. A separação do homem ocidental da natureza foi processual e apresentou períodos de retração. Entretanto, é com a colonialidade/ modernidade/ racionalidade (QUIJANO, 2007) que esta separação alcança contornos sem precedentes, momento no qual “[a] experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia.” (BERMAN, op. cit., p. 15) A modernidade promete unir a humanidade, ao mesmo tempo que ameaça destruir tradições. Esse paradoxo nutre o sentimento de desintegração. Ailton Krenak fez uma observação importante sobre esse tipo de união, que torna todos iguais:

Iguais no sentido de empobrecimento; quem dera que fôssemos iguais no sentido de compartilhar o que nós temos de melhor. Mas essa igualdade é uma igualdade com sinal de menos. A gente fica cada vez mais igual e cada vez mais pobre do ponto de vista cultural, do ponto de vista da diversidade, do conhecimento sobre os ecossistemas em que nós vivemos, da capacidade de interagir com os lugares em que nós vivemos e precisamos viver [...]. (KRENAK, 2015, p. 330)

Tal sentimento de desintegração, de perda, de

“igualdade com sinal de menos” gerou e continua a gerar os mitos “nostálgicos de um pré-moderno Paraíso Perdido” (BERMAN, op. cit., p. 15). Acresce-se que, segundo Antonio Diegues, o meio *natural* (ou o mundo) é interpretado e representado de acordo com a cultura e organização social em que estão inseridas, formulado em conjunto com mitos e símbolos. Para o homem moderno, o mundo é interpretado segundo a *unidualidade*, ou seja, um mundo único para todos marcado por formas duais: mítica ou científica, racional ou simbólica, humana ou natural/animal (DIEGUES, op. cit., p. 58). Entretanto, o mundo forjado pela modernidade que separa mito de ciência, baseia-se em suas representações e mitos, como o do *Paraíso Perdido*.

Mitos: Paraíso Perdido e Eldorado

O poema épico de John Milton (1608-1674), escrito em 1667, reconta as passagens bíblicas do Velho Testamento. Mas então o que se entende por *Paraíso Perdido*? A resposta mais automática seria o mito fundador da humanidade, segundo a tradição cristã, da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Nele, Eva prova da maçã, oferecida pela serpente (o Satanás disfarçado), e faz Adão também provar do “fruto proibido”, por caírem em tentação e desobedecerem aos preceitos de Deus, este os expulsa do Paraíso terrestre, mas não só, ele também castiga a eles e os seus descendentes: Eva sofrerá as dores do parto e a dominação de Adão e ele terá de lavrar a terra e com o suor de seu trabalho para produzir alimentos. O imaginário que busca o *Paraíso Perdido* nesse mundo, está associado à empresa colonial, seja pela exuberância encontrada nas Américas, pelos cenários edênicos dos povos originários, mas também pela promessa de ao menos se evitar o castigo do trabalho árduo aos descendentes de Adão com exploração de pessoas escravizadas.

A despeito dos rendimentos do mito de Adão e Eva nos servirem para a compreensão da separação homem e natureza, há ainda uma expulsão anterior,

tratada por Milton: a de Lúcifer, o anjo caído. Sugerimos que esta é a separação original, aquela que forja a *unidualidade* do pensamento: é através dela que o mal é separado do bem. A queda de Lúcifer (ver figura 2) inaugura uma disputa pelo mundo, só com sua expulsão que ele conhece a dor da perdição e a inveja, e

decide criar um mundo próprio tentando as principais criaturas de Deus. A tentação e desobediência de Adão e Eva decorrem da queda de Lúcifer, ele é o primeiro a sentir a perda do Paraíso. A partir dessa separação original, Deus, o Um, sofre uma cisão irreconciliável, surge dela o “pecado original”.

Figura 2: “O Todo-Poderoso o expulsou da abóbada eterna”

EL TODOPODEROSO LE ARROJÓ DE LA ETÉREA BÓVEDA.....

Joseph Rykwert, ao interpretar um ritual do povo Tiwi, da atual Austrália, afirma que o ato da separação “torna possível pensar *acerca* daquilo do qual nos separamos”, seria este o ato formador da consciência, ela própria antinatural. Ainda segundo o autor, o engenho do homem, toda e qualquer construção, por mais provisória que seja, exige uma explicação pois é uma ação *contra* a natureza. (RYKWERT, 2006, p. 209 *itálicos do autor*) A construção de cidades, reais ou imaginárias, exige justificativas e explicações, fundadas, principalmente, em mitos e representações simbólicas historicamente construídas: “Acontece com o ritual o mesmo que com o mito – sua origem está fora de alcance; sua transmissão é que é importante.” (RYKWERT, *op. cit.*, p. LIX)

Embora nos pareça correto atribuir aos mitos e às representações – muito bem disfarçados de racionalidade³ e saber científico – a motivação da ação criativa dos humanos no mundo, o que para muitos nos diferencia dos outros seres do planeta, o autor não define *contra* qual natureza ele se refere.

O termo “natureza” é polissêmico, Eduardo Viveiros de Castro e Raymond Williams convergem ao abordar o assunto. Enquanto o primeiro aponta para as oposições feitas entre o mundo físico-material e seus significados simbólicos, ou “o domínio dos fatos *versus* o domínio dos valores” ou ainda, os elementos inatos e constantes contrapostos àqueles adquiridos e variáveis. (VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 250) O segundo alerta para a complexidade da palavra e a descreve em três campos de significado resumidos em: (1) a qualidade essencial de algo, *naturam rerum*, ou a natureza das coisas; (2) a força inerente que dirige o mundo ou os seres humanos; e (3) o próprio mundo material, incluídos ou excluídos os seres humanos. Acresce-se, ainda, de sua etimologia *natura* (latim) como raiz do participio passado *nasci*, do verbo nascer, da qual também derivam: *nacção*, *nativo*, *inato*. (WILLIAMS, 2007, p. 294)

3 Recordamos Dussel novamente que pontuou a Modernidade como “um ‘conceito’ emancipador racional que afirmaremos, que subsumimos. Mas, ao mesmo tempo, desenvolve um ‘mito’ irracional, de justificação da violência, que devemos negar, superar.” (DUSSEL, *op. cit.*, p. 7)

De qual natureza o homem ocidental cristão se separou? Retomaremos essa pergunta após abordarmos o lugar que a cidade ocupa no seu imaginário.

As cidades variaram em importância para as sociedades ocidentais ao longo do tempo, e muito embora a vida urbana medieval tenha sido maior, as restrições de produção do campo e os surtos epidêmicos restringiram seu desenvolvimento. As cidades europeias experimentaram um novo impulso com as investidas coloniais, e culminaram nas revoluções francesa e industrial. Por essa razão, o termo cidade atualmente está intimamente ligado a esta forma específica da sociedade urbano-industrial, reduzindo e colonizando nosso imaginário do que poderiam ser cidades.

No verbete “cidade” Raymond Williams indica sua origem etimológica de raiz latina na palavra *civitas*. Seu significado, entretanto, não era de “cidade” no sentido moderno da palavra: “*Civitas* era o substantivo geral derivado do latim *civis* – cidadão, que se aproxima do nosso sentido moderno de “nativo”. *Civitas* era, portanto, antes o conjunto de cidadãos do que um assentamento ou um tipo de assentamento específicos”. (WILLIAMS, *op. cit.*, p. 76) Joseph Rykwert compara algumas origens etimológicas das palavras hoje associadas à cidade, indica, por exemplo, que o termo *civitas*, como o coletivo da palavra latina *cives*, que significava “mais do que” cidadão: homem livre, chefe de uma família. Enquanto que *urbs*, palavra latina de provável origem etrusca “indica de que modo a cidade era física, ritual e legalmente construída”; por fim, a palavra grega *polis* indicava um lugar defensível, e *polites* aqueles que vivem dentro de suas muralhas. (RYKWERT, *op. cit.*, p. LVIII)

A cidade surge então como artefato cultural, produto de ideais civilizatórios, normativas de sociedades sobre indivíduos, modos de ser próprios de acordo com a organização política, religiosa e social, com variantes no tempo e espaço a depender de condicionantes técnicas, materiais e econômicas. Em suma, a cidade é produto do *civis*, cidadão-nativo, ou ainda, é resultado do conjunto de artifícios desses cidadãos. No limite, a ideia de cidade confunde-se com seus habitantes. Não à toa, as raízes etimológicas

possuem justaposições.

“Vós mesmos sois a cidade, onde quer que decidis assentar-vos [...] são os homens, não os muros e os navios sem eles, que formam a cidade.” (TUCÍDIDES, VII, apud RYKWERT, op. cit., p. XLII) Esta ideia clássica da cidade como o próprio corpo social perdeu espaço no processo histórico da cidade moderna ocidental, como podemos atestar hoje em dia, talvez ecoe como compreensão materialista marxista do espaço urbano, mas não como imaginário. De todo modo, a identificação de sujeitos com os respectivos espaços que habitam repetiu-se em outros momentos. Retomemos à separação do homem ocidental moderno da natureza.

O clássico livro *Visões do Paraíso* de Sérgio Buarque de Holanda destaca como o imaginário e as representações dos portugueses chegaram antes mesmo das caravelas, o cenário edênico do Velho Testamento foi o mapa que guiou a leitura geográfica do “Novo Mundo”. (HOLANDA, 2000, p. 21) Nas análises dos diários de Colombo feitas por Tzvetan Todorov a sobreposição entre as populações *nativas* e a natureza são salientadas, como se a descrição dos índios fosse parte integrante da descrição da natureza:

Fisicamente nus, os índios também são, na opinião de Colombo, desprovidos de qualquer propriedade cultural: caracterizam-se, de certo modo, pela ausência de costumes, ritos e religião (o que tem uma certa lógica, já que, para um homem como Colombo, os seres humanos passam a vestir-se após a expulsão do paraíso, e esta situa-se na origem de sua identidade cultural). Além disso, Colombo tem, como vimos, o hábito de ver as coisas segundo sua conveniência, mas é significativo que ele seja assim levado à imagem da nudez espiritual. (TODOROV, 2003, p. 41)

Se a queda de Lúcifer como a “separação original” inaugurou a *unidualidade* do pensamento, ou-
samos inferir a partir desse comentário de Todorov que a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden fundamentou a existência da *cultura*. Como resultado, a natureza é tudo aquilo que não foi produzido pelos

humanos porque é anterior a eles. Quando Rykwert alude à construção do homem como antinatural, *contra* a natureza, acreditamos que sua referência seja a natureza prístina, adâmica.

De forma semelhante nos fala Marshall Berman sobre a *tragédia do desenvolvimento*, representada pela história do Fausto, “[o] único meio de que o homem moderno dispõe para se transformar – Fausto e nós mesmos o veremos – é a radical transformação de todo o meio físico, moral, social em que ele vive.” (Berman, 2006, p. 46) Da forma como foi concebido, o avanço do desenvolvimento técnico, industrial e científico, representa ao mesmo tempo transformação e destruição. Na medida em que a *tragédia do desenvolvimento* segue seu curso e o sujeito fáustico perde o controle sobre suas criações o mito se reconfigura, reiterando a *unidualidade*, reforçando a ideia de que a agência do homem sobre a natureza acarreta irremediavelmente desequilíbrio e destruição, portanto a lógica altruísta seria afastar-se dela.

A agência do homem é também imaginária. Como o mito de Eldorado exemplifica:

Eldorado remete a cerimônia do cacique coberto com resina de ouro, que mergulhava no lago *Guavita*. Uma informação muito importante é a de que no início do século XVI, a cerimônia havia desaparecido, mas sua recordação sobreviveu ao tempo, alimentando a imaginação e transformando-se em mito. E pouco a pouco já não importava mais se Eldorado era um lugar, uma pessoa ou uma mina, e assim como muitos, W. Raleigh queria encontrá-lo, para poder usufruí-lo. (ARAÚJO, 2013, p. 34)

O corsário inglês Walter Raleigh (1552 – 1618) fez duas expedições à Guiana em busca da “cidade de ouro”, em 1595 e 1617. Ao retornar da primeira expedição em 1596, sem efetivamente encontrar Eldorado, publicou o relato intitulado *A descoberta do grande, rico e belo Império da Guiana, com uma relação da grande e dourada cidade de Manoa, a qual os espanhóis chamam Eldorado*. O relato mais difundido e famoso de Eldorado, escrito Raleigh descreve muitas

outras cidades e paisagens amazônicas, mas omitiu a de *Manoa*, a capital do Império (supostamente o nome indígena para Eldorado), é justamente a ausência de imagem que possibilitou projetar os modelos da cultura colonizadora afastando-se dos elementos autóctones. (LANGER, 1997, p. 38)

I after asked the manner how the Epuremei wrought those plates of gold, and how they could melt it out of the stone. He told me that the most of the gold which they made in plates and images was not severed from the stone, but that on the lake of Manoa, and in a multitude of other rivers, they gathered it in grains of perfect gold and in pieces as big as small stones, and they put it to a part of copper, otherwise they could not work it; (RALEIGH, 1596, s.p.)⁴

O ouro, razão da expedição e motivo simbólico amalgamados, retoma as tradições clássicas e medievais do imaginário europeu: ele remete tanto a mitos, como o velocino de ouro, como representa a perfeição, o poder da realeza (LANGER, 1997), ou ainda da mística alquímica da transformação.

Agradecimento

Ao querido mestre e amigo Luís Otávio Faria e Silva (Li) e à Plataforma Arquitetura e Biosfera (Escola da Cidade) pela oportunidade que me deram em oferecer disciplina eletiva “O que tem de Natureza na Cidade, o que tem de Cidade na Natureza?” (2021) que provocou os debates catalisadores desse ensaio. Ao Projeto INSUAH e à Fundação Volkswagen pela bolsa de doutorado que viabiliza a continuidade da pesquisa.

⁴ Depois, perguntei como os Epuremei fabricavam essas placas de ouro e como conseguiam derretê-lo da pedra. Ele me disse que a maior parte do ouro que eles fabricavam em placas e imagens não era separada da pedra, mas que no lago de Manoa e em uma infinidade de outros rios, eles o reuniam em grãos de ouro perfeito e em pedaços tão grandes quanto pequenas pedras, e o colocavam em uma parte de cobre, caso contrário não poderiam trabalhá-lo;

References

- ARAÚJO, Cristina da Silva. Imaginário e representação do mito de Eldorado: a crônica de Sir Walter Raleigh - 1595. *Revista Tempo Amazônico ANPUH Amapá, [S. l.]*, v. v. 1, n. n. 1, p. 25–38, 2013.
- BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 2 ed ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- BROTTON, Jerry. Uma história do mundo em doze mapas. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
- COLOMBO, Cristóvão. Grands Voyages: La llegada de Colón a la isla de Guanahaní (en las Bahamas) el 12 de octubre de 1492. (Théodore de Bry, Org.)eBooket.net, , 1594. Disponível em: <http://www.dominio-publico.gov.br/download/texto/bk000070.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.
- DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. O mito moderno da natureza intocada. 6. ed. São Paulo: Hucitec, NUPAUB/USP, 2008.
- DUSSEL, Enrique. 1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade, conferências de Frankfurt. Petropolis: Vozes, 1993.
- HOLANDA, Sergio Buarque De. Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense: Publifolha, 2000.
- KRENAK, Ailton. Paisagens, territórios e pressão colonial. *Espaço Ameríndio, [S. l.]*, v. v. 9, n. n. 3, p. 327–343, 2015.
- LANGER, Johnni. O mito de Eldorado: origem e significado do imaginário su-lamericano (século XVI). *Revista de História, [S. l.]*, n. 136, p. 25–40, 1997. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.v0i136p25-40.
- QUIJANO, Aníbal. Coloniality and Modernity/Rationality. *Cultural Studies, [S. l.]*, v. 21, n. 2–3, p. 168–178, 2007. DOI: 10.1080/09502380601164353.
- RALEIGH, Walter. The Discovery of Guiana. London: Robert Robinson, 1596. Disponível em: <http://www.gutenberg.org/ebooks/2272>. Acesso em: 22 out. 2023.
- RYKWERT, Joseph. A ideia de cidade: a antropologia da forma urbana em Roma, Itália e no mundo antigo.

São Paulo: Perspectiva, 2006.

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007.

